

Küçük Tensör-Skaler Oranı Rejiminde Enflasyon, Reheating ve Plato Tipi Potansiyel İçin Fenomenolojik Tutarlılık Analizi

(Phenomenological Consistency Analysis for Inflation, Reheating, and Plateau-Type Potentials in the Small Tensor-to-Scalar Ratio Regime)

Önsöz

Bu çalışma notu, seçilmiş bir enflasyon enerji ölçeği ve seçilmiş bir reheating genişleme girdisi altında türetilen sayısal sonuçları tek bir teknik çerçevede toplamak amacıyla hazırlanmıştır. Çalışma notunda açık varsayımlar altında yürütülmüş fenomenolojik bir tutarlılık incelemesi sunulmaktadır.

Belgedeki enflasyon nicelikleri potential slow-roll formalizmi içinde hesaplanmıştır. Reheating kısmı ise adyabatik evrim altında entropi korunumu ve standart radyasyon enerji yoğunluğu bağıntıları ile kurulmuştur.

Preface

This study note has been prepared to consolidate numerical results derived under a selected inflation energy scale and a selected reheating expansion input into a single technical framework. It presents a phenomenological consistency review conducted under explicit assumptions.

The inflationary quantities in this document were calculated within the potential slow-roll formalism. The reheating section was established using entropy conservation under adiabatic evolution and standard radiation energy density relations.

Document Type: Technical working note / numerical phenomenological analysis)

Belge türü	Teknik çalışma notu / sayısal fenomenolojik analiz
Birim sistemi	Doğal birimler: $c = \hbar = k_B = 1$

1. Kapsam, giriş kümesi ve metodolojik çerçeve

(1. Scope, Input Set, and Methodological Framework)

Kod	Tanım	Değer
G1	$V_{\text{inf}}^{(1/4)}$	$2.38418579 \times 10^{15} \text{ GeV}$
G2	$X \equiv (a_0 / a_{\text{rh}})^3$	$1.80218046 \times 10^{80}$

Çalışmada kullanılan tüm sıcaklık, enerji ve enerji yoğunluğu büyüklükleri doğal birimlerde verilmiştir. Böylece sıcaklıklar GeV, Hubble ölçeği GeV ve enerji yoğunlukları GeV^4 cinsinden yazılmıştır.

(All temperature, energy, and energy density magnitudes used in the study are provided in natural units. Accordingly, temperatures are expressed in GeV, the Hubble scale in GeV, and energy densities in GeV^4 .)

2. Kullanılan sabitler ve referans değerler

(2. Constants and Reference Values)

Nicelik	Sayısal değer	Açıklama	Kaynak
$\ln(10^{10} A_s)$	3.044	Planck 2018 temel skaler genlik girdisi	[1]
A_s	$2.09890316731914 \times 10^{-9}$	$e^{(3.044)} / 10^{10}$ ile türetilen skaler genlik	[1]
M_{Pl}	$2.43532320359653 \times 10^{18} \text{ GeV}$	İndirgenmiş Planck kütlesi	[1], [3]
T_0	$2.34863694593110 \times 10^{-13} \text{ GeV}$	2.72548 K karşılığı	[1], [2]
$g_{*S,0}$	3.90909090909091	Bugünkü entropi serbestlik derecesi	[2]
$g_{*S,\text{rh}}$	106.75	Yüksek sıcaklıkta Standart Model değeri	[2], [4]

Tablo 1. Kullanılan sabitler ve referans değerler (**Table 1.** Constants and reference values used.)

3. Kuramsal çerçeve ve kullanılan denklem seti

(3. Theoretical Framework and Equation Set)

Bu bölümde kullanılan bağıntılar tek alanlı yavaş yuvarlanma enflasyonu, standart radyasyon enerji yoğunluğu formülü ve adyabatik evrim altında entropi korunumu çerçevesinden alınmıştır.

(The relations used in this section are drawn from the frameworks of single-field slow-roll inflation, the standard radiation energy density formula, and entropy conservation under adiabatic evolution.)

3.1. Enflasyon gözlenebilirleri

(3.1. Inflation Eq)

$$(1) A_s = e^{(3.044)} / 10^{10} = 2.09890316731914 \times 10^{-9}$$

$$(2) M_{Pl} = 1.220890 \times 10^{19} / \sqrt{(8\pi)} = 2.43532320359653 \times 10^{18} \text{ GeV}$$

$$(3) V = (3\pi^2 / 2) A_s r M_{Pl}^4$$

$$(4) r = [2 / (3\pi^2 A_s)] (V_{inf}^{(1/4)} / M_{Pl})^4$$

$$(5) H_{inf} = \sqrt{(V / 3M_{Pl}^2)} = (V_{inf}^{(1/4)})^2 / (\sqrt{3} M_{Pl})$$

3.2. Reheating ve entropi korunumu

(3.2. Reheating and Entropy Conservation)

$$(6) s = (2\pi^2 / 45) g_* S T^3$$

$$(7) a^3 s = \text{sabit}$$

$$(8) (a_0 / a_{rh})^3 = (g_{*S,rh} / g_{*S,0}) (T_{rh} / T_0)^3$$

$$(9) T_{rh} = T_0 [X g_{*S,0} / g_{*S,rh}]^{(1/3)}$$

$$(10) \rho_{re} = (\pi^2 / 30) g_{*,rh} T_{rh}^4$$

$$(11) \text{Yüksek sıcaklıkta } g_{*,rh} \approx g_{*S,rh} = 106.75$$

4. Sayısal hesaplamalar

(4. Numerical Calculations)

4.1. Enflasyon ayağı (4.1. Inflation Stage)

Sabit tutulan enerji ölçeği $G1 = 2.38418579 \times 10^{15}$ GeV için potansiyel enerji yoğunluğu, tensör-skaler oranı ve Hubble ölçeği aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.

(For the fixed energy scale $G1 = 2.38418579 \times 10^{15}$ GeV , the potential energy density, tensor-to-scalar ratio, and Hubble scale were calculated as follows)

$$(12) \quad V = (2.38418579 \times 10^{15})^4 \Rightarrow \mathbf{V = 3.23117426227955 \times 10^{61} \text{ GeV}^4}$$

$$(13) \quad r = [2 / (3\pi^2 \times 2.09890316731914 \times 10^{-9})] (2.38418579 \times 10^{15} / 2.43532320359653 \times 10^{18})^4 \\ \mathbf{r = 2.95631390870529 \times 10^{-5}}$$

$$(14) \quad H_{\text{inf}} = (2.38418579 \times 10^{15})^2 / (\sqrt{3} \times 2.43532320359653 \times 10^{18}) \Rightarrow \\ \mathbf{H_{\text{inf}} = 1.34760606331508 \times 10^{12} \text{ GeV}}$$

4.2. Reheating ayağı (4.2. Reheating Stage)

$G2 = 1.80218046 \times 10^{80}$ değeri, entropi korunumu bağıntısına doğrudan yerleştirilmiştir. Aynı referans sıcaklık ve etkin serbestlik dereceleri korunmuştur.

(The value $G2 = 1.80218046 \times 10^{80}$ was directly inserted into the entropy conservation relation. The same reference temperatures and effective degrees of freedom were maintained.)

$$(15) \quad \mathbf{X = (a_0 / a_{\text{rh}})^3 = 1.80218046 \times 10^{80}}$$

$$(16) \quad \mathbf{T_{\text{rh}} = 2.34863694593110 \times 10^{-13} [(1.80218046 \times 10^{80} \times 3.90909090909091) / 106.75]^{(1/3)}}$$

$$(17) \quad \mathbf{T_{\text{rh}} = 4.40539251425638 \times 10^{13} \text{ GeV}}$$

$$(18) \quad \mathbf{\rho_{\text{re}} = (\pi^2 / 30) \times 106.75 \times (4.40539251425638 \times 10^{13})^4 = 1.32277144876772 \times 10^{56} \text{ GeV}^4}$$

$$(19) \quad \mathbf{T_{\text{rh}} / V_{\text{inf}}^{(1/4)} = 0.0184775554519867}$$

$$(20) \quad \mathbf{1 - T_{\text{rh}} / V_{\text{inf}}^{(1/4)} = 0.9815224445480133}$$

$$(21) \quad \mathbf{\rho_{\text{re}} / V_{\text{inf}} = 4.09377935510827 \times 10^{-6}}$$

$$(22) \quad \mathbf{a_0 / a_{\text{rh}} = X^{(1/3)} = 5.6484951326703 \times 10^{26}}$$

Çıktı	Sayısal deęer	Açıklama
r	$2.95631390870529 \times 10^{-5}$	Tek alanlı yavaş yuvarlanma altında tensör-skaler oranı
H_inf	$1.34760606331508 \times 10^{12}$ GeV	Enflasyon Hubble ölçeęi
T_rh	$4.40539251425638 \times 10^{13}$ GeV	Entropi korunumu ile türetilen reheating sıcaklığı
ρ_{re}	$1.32277144876772 \times 10^{56}$ GeV ⁴	Reheating sonu radyasyon enerji yoğunluęu
$T_{rh} / V_{inf}^{(1/4)}$	0.0184775554519867	Sıcaklık/enerji-ölçeęi oranı
ρ_{re} / V_{inf}	$4.09377935510827 \times 10^{-6}$	Enerji yoğunluęu oranı

Tablo2. Çıktılar ve Sayısal deęerler (**Table 2.** Outputs and Numerical Values.)

5. Doğrudan gözlemsel uyum hesabı (5. Direct Observational Consistency Calculation)

Bu bölümde η_V ve r değerlerinden hareketle ϵ_V ve n_s hesaplanmaktadır. Kullanılan ilk mertebeye yavaş-yuvarlanma bağıntıları standart tek-alan enflasyon formalizmine aittir.

(in this section, η_V and r are calculated based on the ϵ_V and n_s values. The first-order slow-roll relations used belong to the standard single-field inflation formalism.)

$$(23) \eta_V = -0.01802457$$

$$(24) r = 2.95631390870529 \times 10^{-5}$$

$$(25) \epsilon_V = r / 16 = 1.8476961929408063 \times 10^{-6}$$

$$(26) n_s = 1 - 6 \epsilon_V + 2 \eta_V$$

$$(27) 6 \epsilon_V = 6 \times 1.8476961929408063 \times 10^{-6} = 1.1086177157644838 \times 10^{-5}$$

$$(28) 2 \eta_V = 2 \times (-0.01802457) = -0.03604914$$

$$(29) n_s = 1 - 1.1086177157644838 \times 10^{-5} - 0.03604914$$

(30) $n_s = \underline{0.9639397738228424}$ / Bu sonuç, Planck 2018 (Tablo 6, n=3) verilerindeki merkezi değer ile tam bir sayısal uyum (numerical agreement) sergilemektedir.

Table 6. Numerical reconstruction of the potential slow-roll parameters *beyond* any slow-roll approximation, when the potential is Taylor-expanded to n th order, using *Planck* TT,TE,EE+lowE+lensing+BK15.

n	2	3	4
ϵ_V	<0.0042	<0.0045	<0.0048
η_V	$-0.0124^{+0.0033}_{-0.0052}$	$-0.0163^{+0.0057}_{-0.0063}$	$-0.0082^{+0.0096}_{-0.0120}$
ξ_V^2	...	$0.0036^{+0.0035}_{-0.0037}$	$-0.004^{+0.011}_{-0.009}$
ω_V^3	$0.0048^{+0.0052}_{-0.0067}$
τ	$0.0546^{+0.0072}_{-0.0075}$	$0.0559^{+0.0074}_{-0.0080}$	$0.0571^{+0.0077}_{-0.0085}$
n_s	$0.9650^{+0.0042}_{-0.0042}$	$0.9639^{+0.0043}_{-0.0048}$	$0.9623^{+0.0047}_{-0.0050}$
$10^3 \frac{dn_s}{d \ln k}$	$-0.37^{+0.29}_{-0.19}$	$-7.3^{+7.0}_{-6.7}$	$-1.9^{+9.0}_{-9.2}$
$r_{0.002}$	<0.060	<0.063	<0.069
$\Delta\chi_{\text{eff}}^2$...	$\Delta\chi_{3/2}^2 = -0.22$	$\Delta\chi_{4/3}^2 = -0.82$

Tablo3. Planck 2018 sonuçlarında verilen merkez değerler tablosu .

(**Table 3.** Baseline central values provided in Planck 2018 results.)

6. Plato tipi potansiyel altında tutarlılık testi

(6. Consistency Test Under Plateau-Type Potential)

Aşağıdaki plato tipi potansiyel ele alınmaktadır: / The following plateau-type potential is considered:

$$(31) V(\sigma) = V_0 (1 - e^{(-a\sigma / M_{Pl})})^2$$

Yardımcı değişkenler şu şekilde tanımlanır: / Auxiliary variables are defined as follows:

$$(32) x \equiv a\sigma / M_{Pl}$$

$$(33) y \equiv e^{(-x)}$$

$$(34) V(\sigma) = V_0 (1 - y)^2$$

Bu durumda türevler, slow-roll parametreleri şu hale gelir:/the derivatives and slow-roll parameters become:

$$(35) V'(\sigma) = (2aV_0 / M_{Pl}) y (1 - y)$$

$$(36) V''(\sigma) = (2a^2V_0 / M_{Pl}^2) (-y + 2y^2)$$

$$(37) \epsilon_V = (M_{Pl}^2 / 2) (V'/V)^2 = 2 a^2 y^2 / (1 - y)^2$$

$$(38) \eta_V = M_{Pl}^2 V'' / V = 2 a^2 y (2y - 1) / (1 - y)^2$$

$\epsilon_V = 1.8476961929408063 \times 10^{-6}$ ve $\eta_V = -0.01802457$ değerleriyle çözüm: / Solution with values

$$(39) y = 0.00010248885029844127 (y \ll 1)$$

$$(40) a = 9.377328932636136$$

$$(41) x = 9.185756542878703$$

$$(42) \sigma^* / M_{Pl} = x / a = 0.9795706867985937$$

$$(43) n_s = 1 - 6 \epsilon_V + 2 \eta_V = 0.9639397738228424$$

Enflasyon sonu $\epsilon_V(\sigma_{end})=1$ koşuluyla tanımlanır:/The end of inflation is defined by the condition $\epsilon_V(\sigma_{end}) = 1$

$$(44) x_{end} = \ln(1 + \sqrt{2} a) = 2.657566807103633$$

$$(45) \sigma_{end} / M_{Pl} = x_{end} / a = 0.28340338983465124$$

E-fold sayısı için slow-roll integrali: / Slow-roll integral for the number of e-folds:

$$(46) N_* \simeq (1 / M_{Pl}^2) \int[\sigma_{end} \rightarrow \sigma_*] (V / V') d\sigma$$

$$(47) N_* = (1 / 2a^2) [(e^{(x_*)} - x_*) - (e^{(x_{end})} - x_{end})]$$

$$(48) N_* = 55.361613255005324$$

Enerji ölçeği ve plato yüksekliği:/ Energy scale and plateau height:

$$(49) V_*^{(1/4)} = 2.38418579 \times 10^{15} \text{ GeV}$$

$$(50) V_* = (2.38418579 \times 10^{15})^4 = 3.23117426227955 \times 10^{61} \text{ GeV}^4$$

$$(51) V_* = V_0 (1 - y)^2$$

$$(52) V_0 = V_* / (1 - y)^2 = 3.231836682784394 \times 10^{61} \text{ GeV}^4$$

$$(53) V_0^{(1/4)} = 2.3843079756223355 \times 10^{15} \text{ GeV}$$

Bu bölümdeki çözüm, aynı parametre seti altında hem slow-roll koşullarını sağlayan hem de $N_* \approx 55.36$ e-fold veren bir plato tipi yapı bulunduğunu göstermektedir.

(The solution in this section demonstrates that a plateau-type structure exists under the same parameter set, satisfying both slow-roll conditions and yielding approximately $N_* \approx 55.36$ e-folds.)

7. Sonuç

(7. Conclusion)

Sabit girişler $V_{\text{inf}}^{(1/4)} = 2.38418579 \times 10^{15}$ GeV ve $X = 1.80218046 \times 10^{80}$ kabul edildiğinde, bu çalışma notu aşağıdaki ana sonuçları vermektedir:

(Assuming fixed inputs of $V_{\text{inf}}^{(1/4)} = 2.38418579 \times 10^{15}$ GeV and $X = 1.80218046 \times 10^{80}$, this study note yields the following primary results:)

$$(54) \mathbf{V_{\text{inf}}} = 3.23117426227955 \times 10^{61} \text{ GeV}^4$$

$$(55) \mathbf{r} = \underline{2.95631390870529 \times 10^{-5}}$$

$$(56) \mathbf{H_{\text{inf}}} = 1.34760606331508 \times 10^{12} \text{ GeV}$$

$$(57) \mathbf{T_{\text{rh}}} = 4.40539251425638 \times 10^{13} \text{ GeV}$$

$$(58) \mathbf{p_{\text{re}}} = 1.32277144876772 \times 10^{56} \text{ GeV}^4$$

$$(59) \mathbf{n_{\text{s}}} = 0.9639397738228424$$

$$(60) \mathbf{N_{\text{*}}} = 55.361613255005324$$

Dolayısıyla seçilen parametre kümesi altında enflasyon enerji ölçeği, reheating sıcaklığı, hacimsel genişleme hedefi ve plato tipi potansiyel altında türetilmiş slow-roll çözümü tek ve okunabilir bir teknik çerçeve içinde sunulmuştur.

G1 değeri üzerinden hesaplanan $\mathbf{r} = \underline{2.95631390870529 \times 10^{-5}}$ değeri, mevcut Planck üst limitleriyle tam uyumlu olup, gelecekteki aşırı hassas deneyler için test edilebilir bir öngörü sunmaktadır.

(Consequently, the inflationary energy scale, reheating temperature, volumetric expansion target, and the slow-roll solution derived under the plateau-type potential have been presented within a single, legible technical framework under the selected parameter set.

The value of $\mathbf{r} = \underline{2.95631390870529 \times 10^{-5}}$ calculated via G1 is fully consistent with current Planck upper limits and provides a testable prediction for future ultra-sensitive experiments.)

Hızır KARALI

30.03.2026

Kaynakça

- [1] Planck Collaboration; Y. Akrami ve diğeri, “Planck 2018 results. X. Constraints on inflation,” *Astronomy & Astrophysics* 641, A10 (2020), arXiv:1807.06211.
- [2] Lars Husdal, “On Effective Degrees of Freedom in the Early Universe,” *Galaxies* 4(4), 78 (2016), doi:10.3390/galaxies4040078.
- [3] Jerome Martin, Christophe Ringeval, Vincent Vennin, “Encyclopaedia Inflationaris,” *Physics of the Dark Universe* 5–6, 75–235 (2014), arXiv:1303.3787.
- [4] Rouzbeh Allahverdi, Robert Brandenberger, Francis-Yan Cyr-Racine, Anupam Mazumdar, “Reheating in Inflationary Cosmology: Theory and Applications,” *Annual Review of Nuclear and Particle Science* 60, 27–51 (2010), doi:10.1146/annurev.nucl.012809.104511.